

INTERVENÇÕES FARMACOLÓGICAS EMERGENTES NO TRATAMENTO DO TRANSTORNO DE DÉFICIT DE ATENÇÃO E HIPERATIVIDADE (TDAH) EM ADULTOS

Emerging Pharmacological Interventions in the Treatment of Attention Deficit
Hyperactivity Disorder (ADHD) in Adults

Intervenciones farmacológicas emergentes en el tratamiento del trastorno por
déficit de atención e hiperactividad (TDAH) en adultos

Estudo de revisão

DOI: 10.5281/zenodo.14678434

Recebido: 14/01/2025 | Aceito: 16/01/2025 | Publicado: 17/01/2025

Thyago Layron Sampaio de Abreu
Graduando em Medicina
Instituto de Educação Superior do Vale do Parnaíba, Parnaíba, Brasil.
E-mail: thyago.layron@gmail.com

Lucas Coelho Veloso
Graduando em Medicina
Centro Universitário do Maranhão, São Luis, Brasil.
E-mail: Lucascv108@gmail.com

Alessandro Menezes Saldanha Feijó
Graduando em Medicina
Universidade do Grande Rio, Rio de Janeiro, Brasil.
E-mail: alessandromenezes@unigranrio.br

Tatyane Ferreira Calvão
Graduando em Medicina
UniRedentor, Itaperuna, Rio de Janeiro, Brasil.
E-mail: taty-calvao@hotmail.com

Lara Sousa Melo
Graduando em Medicina
Centro Universitário Inta, Sobral, Brasil.
E-mail: Larasousameloo@gmail.com

Bianca Portela Garcia
Graduando em Medicina
Instituto de Educação Superior do Vale do Parnaíba, Parnaíba, Brasil.
E-mail: eubiancap@gmail.com

Emerson Alcantara de Sousa Filho
Graduando em Medicina
Instituto de Educação Superior do Vale do Parnaíba, Parnaíba, Brasil.
E-mail: emersonalcantara@outlook.com.br

Sandyla Leite de Sousa
Graduando em Medicina
Centro Universitário Uninovafapi, Teresina, Brasil.
E-mail: Sandylla.leite@gmail.com

Karla Raissa Pires da Silva
Graduanda em Medicina
Faculdade de Ciências Médicas do Pará, Marabá, Pará.
E-mail: karlinhapires01@gmail.com

Amanda de Vasconcelos Costa
Graduando em Medicina
Centro Universitário Inta, Sobral, Brasil.
E-mail: amandavasconcelos@hotmail.com

Fernanda Nathália Sousa Santana
Graduanda em Medicina
Centro Universitário Uninovafapi, Teresina, Brasil.
E-mail: fer.nanda02@hotmail.com

Darianne Lopes Rocha
Graduando em Medicina
Centro Universitário Inta, Sobral, Brasil.
E-mail: dariannelopes2020@hotmail.com

Gabriel Danilo Job Guaraná
Graduando em Medicina
Centro Universitário Inta, Sobral, Brasil.
E-mail: danilojob84@gmail.com

Thauanne de Lima Braga
Graduando em Medicina
Centro Universitário Uninovafapi, Teresina, Brasil.
E-mail: thauannelima14@gmail.com

Sasha Thallia Rocha Mendes
Graduando em Medicina
Centro Universitário Inta, Sobral, Brasil.
E-mail: sashamende@hotmail.com

This work is licensed under a [Creative Commons Attribution 4.0 International License](https://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/), and a [LOCKSS \(Lots of Copies Keep Stuff Safe\)](https://www.lockss.org/) sistem.

RESUMO

Introdução: O Transtorno de Déficit de Atenção e Hiperatividade (TDAH) é frequentemente associado à infância, mas estudos demonstram que seus sintomas podem persistir na idade adulta, impactando negativamente a vida profissional, social e emocional dos indivíduos afetados. A abordagem terapêutica para adultos ainda apresenta desafios, principalmente devido à variabilidade nos sintomas e à comorbidade com outras condições, como ansiedade e depressão. **Objetivo:** Analisar as intervenções farmacológicas emergentes no tratamento do TDAH em adultos. **Metodologia:** A pesquisa é fundamentada em uma revisão abrangente da literatura existente, para a coleta dos dados, foi utilizada a base de dados PubMed e Scielo, abrangendo estudos entre 2014 a 2024. A pesquisa foi conduzida com os termos "Transtorno de Déficit de Atenção e Hiperatividade", "Tratamento Farmacológico", "Adultos", aplicando o operador booleano "AND". **Resultados e discussão:** O tratamento farmacológico do TDAH em adultos tem se expandido com o surgimento de novas opções terapêuticas, como a atomoxetina, os agonistas alfa-2 adrenérgicos e a bupropiona. Estes medicamentos têm mostrado eficácia no controle dos sintomas de TDAH, além de beneficiar pacientes com comorbidades como ansiedade e depressão. A combinação de tratamentos, tanto estimulantes quanto não estimulantes, tem se mostrado eficaz, especialmente em casos mais graves ou resistentes ao tratamento. A personalização do tratamento, considerando a resposta individual e os efeitos colaterais, tem se mostrado essencial para otimizar os resultados. Além disso, a pesquisa em farmacogenômica e biomarcadores oferece novas perspectivas para tornar o tratamento ainda mais preciso e direcionado. **Conclusão:** Os avanços nas intervenções farmacológicas para o TDAH em adultos, incluindo novas opções como a atomoxetina, agonistas alfa-2 adrenérgicos e bupropiona, têm mostrado promissores resultados no controle dos sintomas e no manejo de comorbidades associadas. A personalização do tratamento, aliada à pesquisa em farmacogenômica, oferece um caminho para terapias mais eficazes e direcionadas. No entanto, desafios como a variabilidade na resposta aos tratamentos e a adesão ao tratamento continuam a exigir mais investigação e inovação.

Palavras-chave: Transtorno de Déficit de Atenção e Hiperatividade; Tratamento Farmacológico; Adultos.

ABSTRACT

Introduction: Attention Deficit Hyperactivity Disorder (ADHD) is often associated with childhood, but studies show that its symptoms can persist into adulthood, negatively impacting the professional, social, and emotional lives of affected individuals. The therapeutic approach for adults still presents challenges, mainly due to the variability in symptoms and comorbidity with other conditions, such as anxiety and depression. **Objective:** To analyze emerging pharmacological interventions in the treatment of ADHD in adults. **Methodology:** The research is based on a comprehensive review of the existing literature. For data collection, the PubMed and Scielo databases were used, covering studies between 2014 and 2024. The search was conducted with the terms "Attention Deficit Hyperactivity Disorder", "Pharmacological Treatment", "Adults", applying the Boolean operator "AND". **Results and discussion:** Pharmacological treatment of ADHD in adults has expanded with the emergence of new therapeutic options, such as atomoxetine, alpha-2 adrenergic agonists, and bupropion. These medications have shown efficacy in controlling ADHD symptoms, in addition to benefiting patients with comorbidities such as anxiety and depression. The combination of treatments, both stimulants and non-stimulants, has shown efficacy, especially in more severe or treatment-

resistant cases. Personalization of treatment, considering individual response and side effects, has proven essential to optimize results. In addition, research in pharmacogenomics and biomarkers offers new perspectives to make treatment even more precise and targeted. Conclusion: Advances in pharmacological interventions for ADHD in adults, including new options such as atomoxetine, alpha-2 adrenergic agonists, and bupropion, have shown promising results in controlling symptoms and managing associated comorbidities. Personalization of treatment, combined with research in pharmacogenomics, offers a path to more effective and targeted therapies. However, challenges such as variability in response to treatments and adherence to treatment continue to require further research and innovation.

Keywords: Attention Deficit Hyperactivity Disorder; Pharmacological Treatment; Adults.

RESUMEN

Introducción: El trastorno por déficit de atención e hiperactividad (TDAH) a menudo se asocia con la infancia, pero los estudios muestran que sus síntomas pueden persistir hasta la edad adulta, impactando negativamente en la vida profesional, social y emocional de las personas afectadas. El abordaje terapéutico en adultos aún presenta desafíos, principalmente por la variabilidad de los síntomas y la comorbilidad con otras afecciones, como la ansiedad y la depresión. Objetivo: Analizar las intervenciones farmacológicas emergentes en el tratamiento del TDAH en adultos. Metodología: La investigación se basa en una revisión exhaustiva de la literatura existente. Para la recolección de datos se utilizaron las bases de datos PubMed y Scielo, abarcando estudios entre 2014 y 2024. La investigación se realizó con los términos “Trastorno por Déficit de Atención e Hiperactividad”, “Tratamiento Farmacológico”, “Adultos”, aplicando el operador booleano “AND”. Resultados y discusión: El tratamiento farmacológico del TDAH en adultos se ha ampliado con la aparición de nuevas opciones terapéuticas, como la atomoxetina, los agonistas alfa-2 adrenérgicos y el bupropión. Estos medicamentos han demostrado eficacia en el control de los síntomas del TDAH, además de beneficiar a pacientes con comorbilidades como ansiedad y depresión. Se ha demostrado que la combinación de tratamientos, tanto estimulantes como no estimulantes, es eficaz, especialmente en los casos más graves o resistentes al tratamiento. Personalizar el tratamiento, teniendo en cuenta la respuesta individual y los efectos secundarios, ha demostrado ser esencial para optimizar los resultados. Además, la investigación en farmacogenómica y biomarcadores ofrece nuevas perspectivas para hacer que el tratamiento sea aún más preciso y específico. Conclusión: Los avances en las intervenciones farmacológicas para el TDAH en adultos, incluidas nuevas opciones como la atomoxetina, los agonistas adrenérgicos alfa-2 y el bupropión, han mostrado resultados prometedores en el control de los síntomas y el manejo de las comorbilidades asociadas. La personalización del tratamiento, combinada con la investigación farmacogenómica, ofrece un camino hacia terapias más efectivas y específicas. Sin embargo, desafíos como la variabilidad en la respuesta a los tratamientos y la adherencia al tratamiento continúan requiriendo más investigación e innovación.

Palabras clave: Trastorno por déficit de atención e hiperactividad; Tratamiento farmacológico; Adultos.

INTRODUÇÃO

O Transtorno de Déficit de Atenção e Hiperatividade (TDAH) é frequentemente associado à infância, mas estudos demonstram que seus sintomas podem persistir na idade adulta, impactando negativamente a vida profissional, social e emocional dos indivíduos afetados. O TDAH em adultos é caracterizado por dificuldades de concentração, impulsividade, hiperatividade e desorganização, que podem comprometer a produtividade, o bem-estar e as relações interpessoais. Embora o diagnóstico e tratamento do TDAH em crianças sejam bem estabelecidos, a abordagem terapêutica para adultos ainda apresenta desafios, principalmente devido à variabilidade nos sintomas e à comorbidade com outras condições, como ansiedade e depressão. (MUSZKAT, MIRANDA, RIZZUTTI, 2017).

Nos últimos anos, o tratamento farmacológico do TDAH em adultos tem se diversificado com o surgimento de novos medicamentos e abordagens terapêuticas. Embora os estimulantes, como o metilfenidato e as anfetaminas, continuem sendo amplamente utilizados, novas opções farmacológicas têm sido investigadas para oferecer maior eficácia e menos efeitos colaterais. Entre essas novas alternativas estão os medicamentos não estimulantes e os tratamentos que abordam outros aspectos neuroquímicos envolvidos no transtorno, como os moduladores da dopamina e noradrenalina. (SIGNOR, SANTANA, 2016).

Além dos medicamentos tradicionais e emergentes, a personalização do tratamento tem ganhado destaque. Estudos sugerem que a eficácia do tratamento do TDAH em adultos pode ser otimizada ao levar em consideração fatores como a comorbidade, o histórico de tratamento anterior e as preferências individuais dos pacientes. Isso reflete uma mudança de paradigma, em que o tratamento farmacológico não é visto como uma solução única, mas como parte de uma abordagem integrada que inclui intervenções comportamentais e psicoterapêuticas. (CASTRO, DE LIMA, 2018).

Este artigo tem como objetivo geral analisar as intervenções farmacológicas emergentes no tratamento do TDAH em adultos, discutindo os novos medicamentos, as estratégias combinadas de tratamento e os avanços na personalização das terapias. A partir da revisão das pesquisas mais recentes, busca-se identificar as opções terapêuticas mais promissoras e os desafios que ainda precisam ser superados para um tratamento mais eficaz e individualizado.

METODOLOGIA

A pesquisa adotou uma metodologia que combina análise, descrição e exploração, fundamentada em uma revisão abrangente da literatura existente. O objetivo principal desta revisão é compilar, sintetizar e analisar os achados de estudos anteriores sobre miomas uterinos. Esse método integra informações já publicadas, oferecendo uma visão crítica e estruturada do conhecimento disponível. A abordagem metodológica combina diversas estratégias e tipos de pesquisa, possibilitando a avaliação da qualidade e coerência das evidências e a integração dos resultados (BOTELHO, DE ALMEIDA CUNHA, MACEDO, 2011).

Para a coleta dos dados, foi utilizada a base de dados PubMed e Scielo. Diversos tipos de publicações foram considerados, incluindo artigos acadêmicos, estudos e periódicos relevantes. A pesquisa foi conduzida com os termos "Transtorno de Déficit de Atenção e Hiperatividade", "Tratamento Farmacológico", "Adultos", aplicando o operador booleano "AND" para refinar os resultados. As estratégias de busca adotadas foram: "Transtorno de Déficit de Atenção e Hiperatividade" AND "Tratamento Farmacológico" AND "Adultos".

Os critérios para inclusão dos artigos foram: publicações originais, revisões sistemáticas, revisões integrativas ou relatos de casos, desde que fossem acessíveis gratuitamente e publicadas entre 2014 e 2024. Não houve restrições quanto à localização geográfica ou ao idioma das publicações. Foram excluídos artigos não científicos, bem como textos incompletos, resumos, monografias, dissertações e teses.

A seleção dos estudos seguiu critérios rigorosos de inclusão e exclusão. Após a definição desses critérios, foram realizadas buscas detalhadas nas bases de dados utilizando os descritores e operadores booleanos estabelecidos. Os estudos selecionados formam a base para os resultados apresentados neste trabalho.

RESULTADOS E DISCUSSÃO

O tratamento farmacológico do Transtorno de Déficit de Atenção e Hiperatividade (TDAH) em adultos tem se expandido significativamente com o desenvolvimento de novos medicamentos e terapias combinadas. Tradicionalmente, os estimulantes, como o metilfenidato e as anfetaminas, são os fármacos mais utilizados no tratamento do TDAH. No entanto, os últimos anos testemunharam o surgimento de alternativas não estimulantes, como a

atomoxetina e os agonistas alfa-2 adrenérgicos, que têm se mostrado eficazes na redução dos sintomas, especialmente em casos com comorbidades ou em pacientes que não respondem bem aos estimulantes. (WOLRAICH et al, 2019).

A atomoxetina, um inibidor seletivo da recaptção de noradrenalina, tem se destacado como uma alternativa não estimulante eficaz, oferecendo benefícios terapêuticos sem os efeitos colaterais típicos dos estimulantes, como insônia ou aumento da pressão arterial. Estudos recentes indicam que a atomoxetina pode ser particularmente eficaz em adultos com TDAH combinado com transtornos de ansiedade, oferecendo um controle mais eficaz dos sintomas sem comprometer a saúde cardiovascular. Embora os efeitos colaterais ainda possam ocorrer, a segurança e a eficácia deste medicamento têm sido consistentemente demonstradas em estudos clínicos. (VELARDE, CÁRDENAS, 2022).

Outra classe de medicamentos que tem ganhado atenção são os agonistas alfa-2 adrenérgicos, como a guanfacina e a clonidina. Esses medicamentos têm sido tradicionalmente utilizados no tratamento de TDAH em crianças, mas recentemente foram estudados para adultos. Os resultados indicam que esses medicamentos podem ser eficazes na modulação dos sintomas de hiperatividade e impulsividade, além de ajudar no controle da ansiedade associada ao TDAH. No entanto, os efeitos sedativos e hipotensores continuam sendo uma limitação, o que pode afetar a adesão ao tratamento em adultos. (DOBROSAVLJEVIC, LARSSON, CORTESE, 2023).

A modulação dopaminérgica também tem sido explorada com novos agentes farmacológicos. Medicamentos como a bupropiona, um inibidor da recaptção de dopamina e norepinefrina, têm mostrado eficácia em reduzir os sintomas do TDAH em adultos, especialmente em indivíduos que apresentam comorbidade com depressão. A bupropiona apresenta uma opção valiosa para pacientes que necessitam de tratamento tanto para o TDAH quanto para distúrbios psiquiátricos coexistentes, como a depressão maior ou o transtorno de ansiedade. (YOUNG, GOODMAN, 2016).

Além das opções medicamentosas, a personalização do tratamento tem se mostrado uma estratégia eficaz. Estudos indicam que a combinação de diferentes tipos de fármacos, como estimulantes e não estimulantes, pode oferecer melhores resultados no controle dos sintomas do TDAH em adultos. A combinação de medicações permite o ajuste dos tratamentos às necessidades individuais dos pacientes, considerando fatores como a comorbidade psiquiátrica,

o histórico de resposta ao tratamento e os efeitos colaterais toleráveis. Esses tratamentos combinados têm sido particularmente úteis em adultos com formas mais graves de TDAH ou com resistência ao tratamento. (JAIN, JAIN, MONTANO, 2017).

Outra abordagem emergente no tratamento farmacológico do TDAH em adultos envolve o uso de modulação genética e biomarcadores. Pesquisas recentes sugerem que a genética do paciente pode influenciar a resposta aos medicamentos, permitindo uma abordagem mais personalizada e direcionada. Estudos em andamento visam identificar biomarcadores específicos que possam prever a eficácia de certos tratamentos, minimizando os efeitos adversos e otimizando o controle dos sintomas. A farmacogenômica, portanto, representa uma área promissora para o futuro do tratamento do TDAH em adultos. (COLVIN, STERN, 2015).

Em relação ao impacto clínico dos novos tratamentos, estudos longitudinais indicam que a introdução de alternativas farmacológicas não estimulantes tem levado a melhorias significativas na qualidade de vida dos pacientes. Além do controle dos sintomas do TDAH, essas opções farmacológicas têm mostrado benefícios na redução da comorbidade associada, como ansiedade, depressão e transtornos de sono. O impacto positivo sobre a qualidade de vida é particularmente relevante, pois muitos pacientes adultos com TDAH relatam dificuldades persistentes que afetam sua vida profissional e social. (BANASCHEWSKI et al, 2017).

Embora os avanços sejam notáveis, a adesão ao tratamento permanece um desafio significativo. Os efeitos colaterais e a necessidade de ajustes constantes nas dosagens podem influenciar negativamente a continuidade do tratamento em alguns pacientes. A pesquisa contínua sobre a eficácia e a segurança dos novos tratamentos farmacológicos é crucial para superar esses obstáculos e oferecer uma terapia mais eficaz e acessível para adultos com TDAH. (RUBIA et al, 2021).

CONCLUSÃO

Os avanços recentes nas intervenções farmacológicas para o tratamento do TDAH em adultos oferecem novas perspectivas e alternativas eficazes, especialmente com o surgimento de medicamentos não estimulantes e terapias combinadas. Medicamentos como a atomoxetina, agonistas alfa-2 adrenérgicos e a bupropiona têm demonstrado eficácia não só no controle dos sintomas de TDAH, mas também na melhoria de comorbidades frequentemente associadas, como ansiedade e depressão. A personalização do tratamento, levando em consideração as

características individuais dos pacientes, tem se mostrado crucial para otimizar os resultados e minimizar efeitos colaterais, proporcionando um manejo mais direcionado e eficaz.

Apesar dos avanços, desafios continuam a existir, como a variabilidade na resposta aos tratamentos e a adesão ao uso contínuo de medicamentos. A pesquisa contínua sobre novas opções farmacológicas, combinadas com abordagens personalizadas e a farmacogenômica, pode representar a chave para o aprimoramento do tratamento do TDAH em adultos. No futuro, essas inovações podem não apenas melhorar a eficácia do tratamento, mas também proporcionar uma melhor qualidade de vida aos pacientes, permitindo-lhes lidar com os desafios diários de maneira mais eficaz e satisfatória.

REFERÊNCIAS

BANASCHEWSKI, Tobias et al. Attention-deficit/hyperactivity disorder: a current overview. *Deutsches Ärzteblatt International*, v. 114, n. 9, p. 149, 2017.

BOTELHO, Louise Lira Roedel; DE ALMEIDA CUNHA, Cristiano Castro; MACEDO, Marcelo. O método da revisão integrativa nos estudos organizacionais. *Gestão e sociedade*, v. 5, n. 11, p. 121-136, 2011.

CASTRO, Carolina Xavier Lima; DE LIMA, Ricardo Franco. Consequências do transtorno do déficit de atenção e hiperatividade (TDAH) na idade adulta. *Revista Psicopedagogia*, v. 35, n. 106, p. 61-72, 2018.

COLVIN, Mary K.; STERN, Theodore A. Diagnosis, evaluation, and treatment of attention-deficit/hyperactivity disorder. *The Journal of clinical psychiatry*, v. 76, n. 9, p. 27643, 2015.

DOBROSAVLJEVIC, Maja; LARSSON, Henrik; CORTESE, Samuele. The diagnosis and treatment of attention-deficit hyperactivity disorder (ADHD) in older adults. *Expert Review of Neurotherapeutics*, v. 23, n. 10, p. 883-893, 2023.

JAIN, Rakesh; JAIN, Sandra; MONTANO, C. Brendan. Addressing diagnosis and treatment gaps in adults with attention-deficit/hyperactivity disorder. *The primary care companion for CNS disorders*, v. 19, n. 5, p. 24623, 2017.

MUSZKAT, Mauro; MIRANDA, Monica Carolina; RIZZUTTI, Sueli. Transtorno do déficit de atenção e hiperatividade. Cortez Editora, 2017.

RUBIA, Katya et al. Neurotherapeutics for attention deficit/hyperactivity disorder (ADHD): a review. *Cells*, v. 10, n. 8, p. 2156, 2021.

SIGNOR, R. I. T. A.; SANTANA, A. P. TDAH e medicalização. São Paulo, Brasil: Plexus, 2016.

VELARDE, Myriam; CÁRDENAS, Aland. Autism spectrum disorder and attention-deficit/hyperactivity disorder: challenge in diagnosis and treatment. *Medicina*, v. 82, p. 67-70, 2022.

WOLRAICH, Mark L. et al. Clinical practice guideline for the diagnosis, evaluation, and treatment of attention-deficit/hyperactivity disorder in children and adolescents. *Pediatrics*, v. 144, n. 4, 2019.

YOUNG, Joel L.; GOODMAN, David W. Adult attention-deficit/hyperactivity disorder diagnosis, management, and treatment in the DSM-5 era. *The primary care companion for CNS disorders*, v. 18, n. 6, p. 26599, 2016.